

KOREYS TILINI O'QITISHDA FOYDALANILADIGAN ZAMONAVIY METODLAR

Zayniddinova Sarvinoz Jamoliddin qizi

O'zbekiston Jahon Tillari Universiteti Talabasi.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.13133260>

Annotatsiya. Maqolada koreys tilini o'qitishning an'anaviy usullardan ko'ra ancha qiziq bo'lgan bir necha foydali va zamonaviy metodlari hamda koreys tilining hozirgi kundagi o'rni haqida ma'lumotlar berib o'tilgan.

Kalit so'zlar: zamonaviy metod, koreys tili, o'qitish, gamifikatsiya, to'g'ridan-to'g'ri metod, til, madaniyat, aralashtirilgan ta'lim.

MODERN METHODS USED IN KOREAN LANGUAGE TEACHING

Abstract. The article provides information about several useful and modern methods of teaching the Korean language, which are much more interesting than traditional methods, as well as the role of the Korean language today.

Keywords: modern method, Korean language, learning, gamification, direct method, language, culture, blended learning.

СОВРЕМЕННЫЕ МЕТОДЫ ПРЕПОДАВАНИЯ КОРЕЙСКОГО ЯЗЫКА

Аннотация. В статье представлена информация о нескольких полезных и современных методах преподавания корейского языка, которые гораздо интереснее традиционных методов, а также о роли корейского языка сегодня.

Ключевые слова: современный метод, корейский язык, обучение, геймификация, прямой метод, язык, культура, смешанное обучение.

KIRISH

Jahon globallashuvi davrida, bizning ko'p tilli bo'lishimiz har qachongidan ham muhimroq bo'lib qoldi. Chet tillarini bilish xalqaro aloqalarga, iqtisodiy imkoniyatlarga va madaniy almashinuv o'sishiga yordam beradi. Yangi tilni o'rganish nafaqat yangi yo'llarni ochadi, balki shaxsning madaniy tushunchalari va dunyoqarashini o'stiradi. Shu o'rinda Koreyaning iqtisodiy rivojlanishi butun dunyoda koreys tiliga bo'lgan ehtiyojni oshirdi. Ko'pgina davlatlarning kollej va universitetlarida koreys tilini bilish darajasini oshirish uchun til kurslari taklif etila boshlandi. Yuqoridagi fikrlardan kelib chiqib metodistlar oldiga koreys tilini qisqa vaqt ichida tez va samarali tarzda o'rgatishning zamonaviy metodlarini topishgan.

ASOSIY QISM

Didaktlar (ta'limshunoslar) „metod“ terminini-bilim, malaka, ko'nikmani egallash, o'quvchilarda dunyoqarashni shakllantirish va bilish imkoniyatlarini yaratish yo'lidagi muallim va talabaning ish usuli ma'nosida izohlaydilar.¹

Koreys tilini o'qitish metodi xilma-xil va tarqoq bo'lsa-da, o'qitish modeli boshqa tillarni o'rgatishdan farqlidir. Koreys tilini o'qitishda lug'at va grammatika o'rtasidagi bog'liqlikka ko'proq e'tibor beriladi. Bu tilni o'rgatish uchun zamonaviy metod sifatida gamifikatsiya usulini olishimiz

¹ Jamol Jalolov “Chet til o'qitish metodikasi” Toshkent-2012,[74-bet]

mumkin. Nik Pelling birinchi bòlib "gamifikatsiya" atamasini 2002-yilda kiritgan. 2010-yilning ikkinchi yarmidagina bu atama keng tarqaldi.²

Gamifikatsiya

Gamifikatsiya - bu chet tillarini o'rgatishning zamonaviy usuli bo'lib, u o'rganishni yanada qiziqarli qilish uchun o'yin usullarini o'z ichiga oladi. Bu yerda maqsad - tilni o'yinlar orqali o'rgatish. Tilni o'rgatish uchun mo'ljallangan o'yinlarda, o'quvchilar o'ynash vaqtida tilga bo'lgan qiziqishi oshib boradi. O'yin uslubi turli xil o'quv muhitlarida, masalan, sinflarda, kompyuterga asoslangan treninglarda yoki mobil qurilmalarda ham qo'llanilishi mumkin. Bundan tashqari, sinfdagi o'yinlar jamoaviy o'yin orqali o'quvchilarning shaxslararo ko'nikmalarini oshiradi, sinf ichidagi munosabatlarni hamda o'quv muhitini yaxshilashga yordam beradi.³

To'g'ridan-to'g'ri metod

To'g'ridan-to'g'ri metod ba'zan tabiiy usul deb ataladi. Yangi tillarini o'qitishda ko'pincha qo'llaniladigan to'g'ridan-to'g'ri o'qitish usuli o'quvchilarning ona tilidan foydalanish o'rniga faqat o'rganilayotgan tildan foydalanishga asoslanadi. U taxminan 1900- yillarda Angliyada yaratilgan va grammatika-tarjima usuli va boshqa an'anaviy yondashuvlar, shuningdek, C.J. Dodsonning ikki tilli usulidan farq qiladi. Bu metod 1970-yillarda Berlitz, Alliance Française va Inlingua kabi asosiy xalqaro til maktablari va 2012-yilda AQSh Davlat departamenti Tashqi Xizmatlar Institutining ko'plab til bo'limlari tomonidan qabul qilingan. Asosan bu metod o'g'zaki nutqni rivojlantirishga qaratilgan.⁴

Tilni madaniyat bilan o'rganish metodi

Yana bir zamonaviy metod deya tilni madaniyat bilan o'rganish metodiga aytiladi. Tilning orqasida madaniyat turadi, shuning uchun turli tillarda madaniyatlari orqali farq qiladi. Shu boisdan koreys tilini o'qitishda o'quvchilar nafaqat nazariy bilimlarga ahamiyat berishlari, bundan tashqari koreys madaniyati haqidagi tushunchalarni o'rganib borishlari kerak. Qo'shimcha tarzida kundalik vazifalarni bajarayotganda koreys musiqasi, podkastlar yoki audiokitoblarni tinglash til o'rganishda tinglash malakasini oshirishga ko'maklashadi.

Aralashtirilgan ta'lim

Aralashtirilgan ta'lim - bu an'anaviy tillarni o'zida mujassam etgan xorijiy tillarni o'qitishning zamonaviy usuli raqamli texnologiya bilan o'rganish usullari. U hamkorlik qilishni istagan talabalar uchun gibril yondashuvni taklif etadi. Onlayn manbalar, multimedia elementlari va qo'shimcha topshiriqlar bilan shaxsan til o'rgatish. Aralashtirilgan ta'lim individual o'quvchilarning ehtiyojlariga moslashishga intiladi va ularning ta'lim imtiyozlari, jadvallari va malaka darajalariga mos keladi. Aralashtirilgan ta'lim usuli turli o'quv resurslari, texnologiyalari va o'quv uslublaridan foydalanishni ta'minlaydi, bu esa uni shaxsiy ta'lim uchun ajoyib metodga aylantiradi. Bu usul o'quvchilarga g'oyalarni amalda qo'llash va mustahkamlash uchun resurslar bilan ta'minlash va o'z o'quv rejasiga rioya qilish orqali tilni qay darajada tez o'rganishini nazorat qilish imkonini beradi. Aralashtirilgan ta'lim uchun o'quv dasturlari dizaynerlari o'quvchilarga til

²<https://spify.com/blog/gamification-history/#:~:text=Nick%20Pelling%20was%20the%20one,boy%20scouting%20movement%20in%201908>

³ https://en.m.wikipedia.org/wiki/Gamification_of_learning

⁴ [https://en.m.wikipedia.org/wiki/Direct_method_\(education\)](https://en.m.wikipedia.org/wiki/Direct_method_(education))

o'rganish maqsadlariga butunlay o'qituvchiga yo'naltirilgan yondashuvlarga tayanmasdan yordam berish uchun onlayn va yuzma-yuz darslarni qanday birlashtirishga katta e'tibor berishadi⁵

XULOSA

Xulosa qilib aytganda, koreys tilini o'qitishda zamonaviy metodlar, o'quvchilarga interaktivlik, o'z-o'zini baholash va global aloqa imkoniyatlarini beradi. Bu metodlar, tilni o'qitishda o'quvchilarning o'rganishga bo'lgan motivatsiyasini oshiradi va o'zlashtirish jarayonini qulaylashtiradi. Bu metod orqali ta'lim olayotganlar koreys tilini o'rganishlari ancha oson va tez bo'ladi.

REFERENCES

1. Jamol Jalolov "Chet til o'qitish metodikasi" Toshkent-2012,[74-bet]
2. <https://spinify.com/blog/gamification-history/#:~:text=Nick%20Pelling%20was%20the%20one,boy%20scouting%20movement%20in%201908> (murojaat etilgan sana 11.05.2024)
3. https://en.m.wikipedia.org/wiki/Gamification_of_learning (murojaat etilgan sana 11.05.2024)
4. [https://en.m.wikipedia.org/wiki/Direct_method_\(education\)](https://en.m.wikipedia.org/wiki/Direct_method_(education))(murojaat etilgan sana 11.05.2024)
5. https://en.m.wikipedia.org/wiki/Blended_learning (murojaat etilgan sana 11.05.2024)